

Turizm endüstrisine katılım sağlamayan kadınların yerel yönetimlerden beklentileri: Konya ili örneği¹

Expectations of women not participating in the tourism industry from local governments: The case of Konya

Emine Kurt¹, Fatma Cüher², Ebranur Çakır³, Hasan Ali Erdoğan⁴

¹Lisansüstü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi Konya/Türkiye, e-mail: dearemine@gmail.com, ORCID: 0009-0004-8081-2259

²Mezun, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi Ordu/Türkiye, e-mail: fatmacuher0052@gmail.com, ORCID: 0009-0008-8419-0273

³Mezun, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Kocaeli/Türkiye, e-mail: ebranurcakir@icloud.com, ORCID: 0009-0005-8533-6113

⁴Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya/Türkiye, e-mail: haerdogan@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1795-4607

Makale Bilgisi	Öz
<p>Araştırma Makalesi</p> <p>Gönderilme: 29 Ekim 2024 Düzeltilme 1: 06 Aralık 2024 Düzeltilme 2: 11 Aralık 2024 Kabul: 12 Aralık 2024</p> <p>Anahtar kelimeler: Turizm Konya Kent turizmi Turizm planlaması Yerel yönetimler</p>	<p>Bireyler çeşitli sebeplere bağlı olarak turizm faaliyetlerine katılım sağlamayabilir. Sosyo-kültürel normlar, ekonomik kısıtlamalar veya altyapı eksikliğinden kaynaklanan problemler bu sebepler arasında sayılabilir. Yerel yönetimler, turizm faaliyetlerine katılım sağla(ya)mayan yerel halkın beklentilerine karşılık ne tür imkânlar sunabilir? Bu çalışma Konya'daki turizm endüstrisine katılım sağlamayan kadınların yerel yönetimlerden beklentilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmada derinlemesine veri toplayabilmek için nitel araştırma yöntemlerinden olan yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. 28 kadın bireyin katılımıyla yapılan görüşmeler sonucunda turizm faaliyetlerine katılmayan kadınların yerel yönetimlerden beklentileri tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların çoğunluğu yerel yönetimlerin etkinliğinin yeterli olmadığını savunmaktadır. Ortak görüşler ise; maddi yetersizlik, sosyo-kültürel normlar ve çalışma şartlarının yoğunluğu şeklindedir. Çalışma, Konya'daki kadınların turizm faaliyetlerine katılımı konusunda yerel yönetimlerin teşvik edici adımlar atmasına yönelik beklentileri olduğu şeklinde çıktılar sunmaktadır. Yerel halkın görüş ve isteklerine ilişkin imkânların sağlanmasıyla bölgedeki turizm hareketliliği artacaktır.</p>

Article Info	Abstract
<p>Research Article</p> <p>Received: 29 October 2024 Revised 1: 06 December 2024 Revised 2: 11 December 2024 Accepted: 12 December 2024</p> <p>Keywords: Tourism Konya City tourism Tourism planning Local governments</p>	<p>Individuals may not participate in tourism activities due to various reasons. Among these reasons are problems stemming from socio-cultural norms, economic restrictions, or lack of infrastructure. What types of opportunities can local governments provide in response to the expectations of local residents who do not or are unable to participate in tourism activities? This study aims to determine the expectations of women in Konya who do not participate in the tourism industry from local governments. In order to collect in-depth data, the semi-structured interview technique, a qualitative research method, was used. As a result of interviews conducted with 28 women, the expectations of women who do not participate in tourism activities towards local governments were identified. The study findings indicate that the majority of participants believe the effectiveness of local governments is insufficient. The common viewpoints include issues such as financial inadequacy, socio-cultural norms, and the intensity of working conditions. The study concludes with the following insights: there is an expectation that local governments in Konya will take encouraging steps to increase women's participation in tourism activities. By providing opportunities that consider the perspectives and needs of local residents, tourism mobility in the region will increase.</p>

Kaynak gösterimi: Kurt, E. Cüher, F. Çakır, E. ve Erdoğan, H. A. (2024). Turizm endüstrisine katılım sağlamayan kadınların yerel yönetimlerden beklentileri: Konya İli örneği, *Journal of Applied Tourism Research*, 5(2), 112-121.

¹ Bu çalışma 27-29 Eylül 2024 tarihinde Konya'da gerçekleştirilmiş olan III. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbâz-ı Veli Sempozyumunda yüz yüze sunulmuştur.

Giriş

Turizm, birçok tanımı olmasıyla birlikte genel anlamda insanların dinlenme, eğlenme, gezme ve yeni yerler keşfetme gibi ihtiyaçları temelinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin bütünüdür (Zayım, 2022; Apriyanti, 2024; Bozsik & El Mourabite, 2023). Bir bölgenin turizm potansiyelinin keşfedilmesi ve bölgenin turizm faaliyetlerine katılımın gerçekleşmesi oldukça önemlidir (Zhang ve Xing, 2023). Bu potansiyelin keşfedilme sürecinde yerel halkın görüş ve isteklerinin açık bir şekilde belirlenmesi, turizm faaliyetlerine katılımın teşvik edilmesi konusunda etkili olmaktadır. Yerel halk tarafından belirlenen görüş ve isteklerin göz ardı edilmesi durumunda turizm planlamalarının başarılı olması mümkün değildir (Alaeddinoğlu, 2008). Yerel halkın beklentileri dikkate alındığı ölçüde bölgede turizm hareketliliği artmaktadır (Kervankıran, 2011).

Bölgede turizm hareketlerine katılım herkes için erişilebilir nitelikte olmalıdır. Bu bağlamda yerel halkın turizme dâhil edilme sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarına birçok görev düşmektedir (Kizilirmak & Mugan Ertuğral, 2012; Brokaj, 2014). Bir bölgenin turistik özelliklerinin tanıtımı konusunda sorumlu olan yerel yönetimler, turizm destinasyonunun gelişmesi ve reklamlanması için hem tanıtım hem de pazarlama faaliyetleri düzenlemektedir (Keskin, 2016). Yerel yönetimler, yerel halkın istek ve ihtiyaçlarına destek vermek için çeşitli alanlarda düzenlemelere başvurmaktadır (Sayın, 2023). Örneğin, yerel halka turizm hakkında bilgi verir ve turizmin canlanması için toplumu teşvik eder (Küçük ve Güneş, 2013). Yerel yönetimler, turizm için gerekli olan kaynakları doğru kullanarak yerel halkın yaşam standartlarını yükseltirler (Kapera, 2018). Yerel yönetimlerin önemli bir parçası olan belediyeler, turizmle ilişkisi bakımından etkin bir role sahiptir (Kösedağ, 2022). Belediyeler bir bölgedeki turizm faaliyetlerini geliştirmek için önemli çalışmalar yapmaktadır (Pelit, 2016). Belediyeler, insanların turizm destinasyonlarına katılımını arttırmak ve yapılacak etkinlikler hakkında bilgilendirmek için ilgi çekici tanıtım broşürleri hazırlamaktadır (Kizilirmak ve Mugan Ertuğral, 2012). Belediyelerin bir diğer çalışması ise turizm faaliyetlerine katılım sağlamak için farkındalık oluşturmaya yönelik programlar düzenlemektir (Azaklı ve Özgür, 2004). Sonuç olarak yerel yönetimlerin aldığı kararlar turizmin mevcut durumunu ve geleceğini etkilemektedir (Tortop, 2002). Yerel halkın turizme dâhil edilme sürecinde bölgedeki yerel yönetimler, ilgili tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ortaya koymalıdır. Bu faaliyetler mevcut turizm talebini artırabileceği gibi, potansiyel turizm talebini de harekete geçirebilmektedir (Azaklı & Özgür, 2004).

Bu araştırmada, Konya'daki turizm endüstrisine dahil olmayan, herhangi bir turistik ürünü tüketerek endüstriye maddi kaynak sağlamamış olan kadınların endüstriye kazandırılmasında yerel yönetimlerden beklentilerinin belirlenmesi ve turizm faaliyetlerine yönelik bakış açılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Katılımcılara, yarı yapılandırılmış mülakat tekniğiyle önceden belirlenen sorular yöneltilerek kapsamlı bir değerlendirme oluşturulmuştur. Demografik özelliklerin göz ardı edildiği araştırmada, katılımcıların turizm faaliyetlerine dâhil olma konusundaki düşüncelerine ve yerel yönetimlerden beklentilerine dair veriler toplanmış değerlendirilmiş ve bu doğrultuda önerilerde bulunulmuştur.

1.Kavramsal Çerçeve

Literatürde hem dünya genelinde hem de Türkiye'de turizm endüstrisiyle yerel halk arasındaki ilişkiyi inceleyen oldukça fazla çalışma vardır (Eyisi, Lee, & Trees, 2023; Adebayo & Butcher, 2023; Yubianto, 2023; Abdullah, Carr, & Lee, 2022; Uslu, Alagöz, & Güneş, 2020; Arslan, Yıldız, & Esen, 2023; Azimi, 2015; Cukier, 1996). Turizm endüstrisinin yerel halkın sosyo-ekonomik, eğitim ve kültürel durumuna etkisi de literatürde yaygın olarak çalışılmıştır (Alamineh, Hussein, Endaweke, & Taddesse, 2023; Jehan, Batool, Hayat, & Hussain, 2023; Ramkissoon, 2023; Zhuang, Yao, & Li, 2019; Yiğit, Güven, Yılmaz, & Temizkan, 2021; Keleş, 2021). Bu çalışmalar çoğunlukla yerel halkın turizme bakış açısını ve katkısını konu ederken, turizm endüstrisinin yerel halka olan etkilerini de farklı açılardan incelemektedir. Ayrıca Türkiye'de, literatürde yerel yönetimler (belediyeler) ve yerel halkın turizm ortak paydasındaki ilişkileri sınırlı sayıda ele alınmıştır (Sayın, 2023; Yurtman, 2021; Bağcı, 2019; Ongun, Gövder ve Kösekahyaoglu, 2018; Pelit, 2016; Ertuna, Güney, Güven ve Aydemir, 2012; Özdemir ve Kervankıran, 2011). Bu çalışmalar çoğunlukla belediyelerin yerel halk için sunduğu hizmetlerin karşılıklı algılarına odaklanmış derleme ve deneye dayalı çalışmalardır.

Konya ili özelinde yaptığı çalışma ile yerel halkın turizm planlanmasına katılımı ve buna yönelik düşüncelerini değerlendirdiği çalışmada Birsen ve Pekerşen (2020) yerel halkın turizmin faydaları doğrultusunda turizm planlaması ve turizm planlama karar sürecine dahil olma isteğini ortaya koymuşlardır. Konya'daki yerel halk ile turizm endüstrisi arasındaki ilişkiyi ekonomik temeller açısından ele aldığı çalışmada Sağır ve arkadaşları (2017), Konya'nın daha fazla turist çekmesi gerektiği ve böylece Konya'nın ekonomik yönden kalkınacağı vurgulanmaktadır. Diğer çalışmalar ise Türkiye'de yerel halkın kültürel mirasa ve kültürel mirasın korunmasına dair bakış açılarını

(Güneş, 2019), yerel halkın turizm faaliyetlerine yönelik tutumunu (Karakaş, 2017), farklı gelişmişlik düzeyinde olan iki köydeki yerli halkın turizme bakış açısı (Yılmaz ve Filiz, (2017), yerel halkın sürdürülebilir turizme dair düşünceleri (Arslan, Yıldız, & Esen, 2023) ve turizm faaliyetleri konusunda yerel halkın bilinç düzeyi (Doğan & Üngören, 2012) ortaya konmuştur.

Turizmin geleceği konusunda yerel yönetimlere önemli bir pay düşmektedir (Çeviker & Özcan, 2020). Turizm faaliyetlerinin uygulanması ve gelişebilmesi için turizm politikaları rasyonel bir şekilde planlanmalıdır (Tonbil & Yılmaz, 2019). Bir destinasyonda turizmin gelişiminin sağlanabilmesi adına yerel halk ile yerel yönetim arasındaki ilişkinin belirli aralıklarla değerlendirilmesi ve analiz edilmesi oldukça önemlidir. Böylece yerel halk temelinde yapılan çalışmalar, halkın turizme bakış açısını ve yerel yönetimin turizm faaliyetlerini pozitif yönde değiştirebilmektedir (Işık & Turan, 2018). Yerel halk turizm faaliyetlerine dahil edilmeli ve ne tür turizm faaliyetlerine katılım sağlamak istedikleri belirgin şekilde ifade edilmelidir (Sert, 2019).

Özetle, literatürde turizm endüstrisiyle yerel halk arasındaki ilişkiye dair çalışmalar çoğunlukla yerel halkın turizme bakış açısını ve katkısını farklı açılardan irdelemektedir (Vatan & Zengin, 2015; Tanburacı & Mancı, 2021; Şanlıoğlu & Erdem, 2017; Çavuşoğlu & Güler, 2022; Doğan & Üngören, 2012; Alaeddinoğlu, 2008). Ancak kadınların turizm faaliyetlerine katılımına yönelik çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışma destinasyonlardan maksimum düzeyde yararlanabilmek ve turizmi bir yaşam biçimi olarak kabul edemeyip turizm faaliyetlerine katılmayan kadınların turizm endüstrisine katılımının sağlanmasında yol gösterici olacaktır. Veriler turizm planlamalarının etkin ve nitelikli bir şekilde düzenlenmesinde yerel yönetimlere kaynaklık edecektir.

2. Yöntem

Konya il merkezinde ikamet eden, herhangi bir turizm faaliyetine katılmayarak turizm endüstrisine dahil olmamış kadın bireylerin esas alındığı bu çalışmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme, katılımcıların belirli sınırlılıklar çerçevesinde seçilmesini, kaynakların etkili biçimde değerlendirilmesini ve zengin bilgiler sunmasını ifade etmektedir (Yağar & Dökme, 2018). Sınırlayıcı ve ulaşılması güç özelliklere sahip katılımcıların seçilmesinde araştırmacının bireysel yargısı esas alınmaktadır (Yıldız, 2017). Bu çalışmada, katılımcıların kadın bireylerden seçilmesi ve Konya ilinde ikamet ediyor olması kriterleri amaçlı örnekleme yöntemine başvurmayı gerekli kılmaktadır.

Kadınların turizm olgusu hakkında tutumu, turistik faaliyetlere katılmama nedenleri ve yerel yönetimlerden turizme dair beklentileri değerlendirilmiştir. Beklentiler doğrultusunda katılımcıların turizm faaliyetlerine katılımının teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada katılımcıların görüşü alınarak detaylı veri analizi elde edebilmek için nitel araştırma yöntemi ile yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat tekniğine göre görüşmedeki temel sorulara bağlı olarak katılımcılardan ek bilgi almak adına esnek sorular türetilbilir (Karahan, 2022). Bu doğrultuda araştırmacılar, katılımcılara yöneltilmiş olduğu sorulardan derinlemesine bilgi almayı (Polat, 2022) amaç edinmişlerdir.

Mülakat yapmanın da yapılacak kişilerin de belirlenmesi araştırmanın önemli bir parçasıdır. Bu nedenle araştırma için veri toplama işi kadın araştırmacılara verilmiştir. Araştırmaya uygun olarak 28 kadın birey seçilmiştir. İlk görüşmede kendi imkânı ve iradesiyle bir turizm faaliyetine katılıp katılmadıkları sorulmuş, ‘evet katıldım’ diyen bireyler araştırmaya dâhil edilmemiş, röportaj süresince bir turizm faaliyetine katıldığı anlaşılan katılımcılar da çalışma dışında tutulmuştur. Araştırmada doğru veriler elde edebilmek için her bir katılımcı ile ortalama 10-15 dakika süresinde bir mülakat gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs 2024 ile 3 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşen yüz yüze görüşmelerde, katılımcılar çalışma ile ilgili bilgilendirilmiş, rıza onayları alınmış olan bireylerin ses kaydı alınarak veriler toplanmıştır. Ses kayıtlarından elde edilen veriler daha sonra yazıya geçirilmiştir. Araştırmaya katılan kadın bireylere sorulan sorular önceden belirlenerek hazırlanmıştır. Mülakat esnasında, çalışmanın 3 ana görüşme sorusu katılımcılara yöneltilmiş ve görüşme sorularıyla ilgili bazı destekleyici sorular da eklenmiştir. Çalışmada katılımcılara sorulan sorular: (1) Size göre turist ve turizm kavramları ne ifade ediyor? (2) Konya şehir merkezinde yürütülen turizm faaliyetleri yeterli midir? (3) Size hangi imkânlar sunulsa ne tür turizm faaliyetlerine katılırsınız / katılmak istersiniz? şeklinde yöneltilmiştir. Toplanan veriler geleneksel yöntemlerle analiz edilerek ve katılımcılar için K1, K2... K28 arasında kodlamalar yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.

3. Bulgular ve Değerlendirme

Bu çalışmanın bulguları yapılan mülakat sorularının sırasına göre değerlendirilmiştir. Birinci soru olan “Size göre turist ve turizm kavramları ne ifade ediyor?” sorusuna katılımcıların bu kavramlar hakkında kitabi bilgi sahibi olmadıkları ancak kulaktan dolma ve tahmini görüşlerle cevaplar verdikleri anlaşılmıştır. Genellikle katılımcıların turist kavramını ‘gezen’, turizmi kavramını ise ‘gezip dolaşmak’ olarak algıladıkları sonucuna varılmıştır. Turizm

kavramından ‘düzenli bulunulan yerden farklı bir yere giderek en azından 1 gece konaklama yaparak...’ gibi turizm kavramının literatürdeki tanımlamalarından tamamen uzak oldukları gözlenmiştir.

Konya’da zaten bir yere kendi başınıza gidiyorsunuz, kendi başınıza geziyorsunuz. Ve kendi başınıza bir turistik gezi yapmış oluyorsunuz zaten (K3, K12, K18). Gezmeyle tozmayla çok alakamız yok, hep işimizin başındayız (K1). Gezmeyi çok isterim. Çok da severim (K10).

Mülakata katılan on bir katılımcı, turist kavramını ekonomik yönden değerlendirmiştir. Aşağıdaki katılımcılar buna örnek olarak şu ifadelerde bulunmuştur:

Tatil, para dediğim gibi ülkeye katkı (K13). Turist de Türkiye’yi kalkandıran anlamına geliyor diye düşünüyorum (K17). Valla turist gelir getiren, döviz getiren yani ilk aklıma gelen o bilmiyorum (K25).

Mülakata katılan on katılımcı ise turist kavramı için genel olarak ‘tarihi ve kültürel alanları gezip görmeye gelen, o yerler hakkında bilgilenmek amacıyla ülkemizi ziyaret eden kişilerdir’ şeklinde tanımlamışlardır.

Bilmediği yerleri, görmek istediği yerleri, gezmek dolaşmak ve eğlenmek amaçlı gezen kişiye denir bence (K14). Turist de dışarıdan gelen, ziyaret eden ülkemizi kişilere denir (K16). Turist kimdir? Turist; Konya’ya gelen yabancı, Konya’yı bilmeyen ya bu benim için de geçerli tabii. Dışarı şehirleri, dışarı ülkeleri bilmeyen gezmek amaçlı, turistik amaçlı tarihi yerleri merak eden, görmek isteyen kişidir (K23).

On bir katılımcı; turistlerin toplu halde gezen, çevreye daha duyarlı, bulunduğu ortama uyum sağlamaya çalışan, nazik ve sıcakkanlı bireyler olduklarını nitelemişlerdir. Yine 11 katılımcı, turistlerin ülkemizi ziyaret ettikleri için gururlandıklarını, bir katılımcı da turistlerin gittikleri yerlere ülkemizi tanıtmalarından memnuniyet duyduğunu dile getirmiştir.

Toplu halde geziyorlar. Sanki daha temizler bizlere göre. Dillerini fazla anlayamadığım için bir ortak yön bulamıyorum. Ama genel olarak da gülümseyen gözlerle bizlere bakıyorlar (K9). Turistler memleketimize geldiği zaman kaynak yapar yani bizim ülkemizi yükseltirler. Her yeri geziyorlar, görüyorlar gururlanıyoruz biz, onlardan (K22). Turistler farklı yani. Yabancı oldukları için bizlere göre yabancı insanlar. Geliyorlar, Türkiye’de güzel yerleri geziyorlar, faydalı bir şeyler bırakıyorlar. Gittikleri yerlerde de tanıtım yapıyorlar (K4).

Katılımcıların turist tanımlamasında her ne kadar hem yerli hem de yabancı turistler anlatılsa da genel olarak turist kavramı yabancı dil konuşan ve farklı kültürden olan kişiler algısının yaygın olduğu gözlenmektedir. Turistlerle karşılaştıklarında, onların konuştuğu diğer yabancı dilleri bilmedikleri ve onların söylediklerini anlamadıkları için turistlerle iletişim kuramadıklarını ifade etmişlerdir. Bu durum karşısında katılımcılar, jest ve mimiklerini kullanarak turistlerle anlaşabildiklerini bu şekilde yardımcı olduklarını beyan etmişlerdir.

Dillerini anlamadığımız için çok fazla iletişim kuramıyoruz (K1, K6, K17). Bir şey soruyorlar ama çok fazla dil bilmediğimiz için, İngilizce veya yabancı dilimiz olmadığı için çok iletişim kuramıyoruz. Sadece el hareketleriyle... (K1).

Katılımcıların ifadelerinden anlaşılmaktadır ki yerel halk turistler ile iletişim kurmak istemektedir. Dolayısıyla yabancılarla daha etkili iletişim kurabilmek için yabancı dil bilmenin önemli ve bir o kadar da gerekli olduğunun farkında oldukları gözlenmiştir. Katılımcıların turist kavramı için sıklıkla *farklı, daha nazik ve bizi görünce tebessüm ediyorlar* ifadelerini dile getirmeleri iletişimsel ve kültürel açıdan yakın çevrelerinde turist görmekten hoşnut oldukları şeklinde yorumlanmıştır. Kültürel etkileşimlerin kendilerini mutlu ettiği açıkça gözlemlenmiştir. Çalışmanın önemli bir çıktısı olarak bu durum, turizm planlamacılarının dikkat etmesi gereken hassas ve öncelikli bir detay olarak görülmüş, dipnot düşülmesi gereken önemli bir ayrıntı olarak değerlendirilmiştir.

Turistler baya bir farklılar ama çok iyileri var, başörtü örtüp namaz kılanları da var. Ondan sonra hele hele çok şey olduğum başörtüyü örtüp içeriye girmeleri, insanlara sıcaklığı... (K2). Bizden farklılar (K4, K8, K17). Onlar daha biraz açık. Biz daha biraz kapalıyız. Konya kapalı. Onlar daha açık. Onların dili daha değişik. Konuşsak da anlamıyoruz konuşmalarını. Öyle uzaktan gördüm yani önümde siz gibi böyle (K3).

Katılımcılardan bir tanesinin uzun süreli turizm faaliyetlerinden huzursuz olabileceği sonucunu düşündüren ifadesi şöyledir:

Mesela yabancı dilim yok. Yolda karşılaşırsak yardımcı olamam bir adres sordukları zaman. Bilmiyorum. Yazın turistik yerlere geldikleri zaman yardımcı oluruz. Ama sürekli gördüğümüz zaman yardımcı olamayız galiba diye düşünüyorum (K8).

Mülakata katılan yedi katılımcı turizm kavramını tanımlarken ekonomik yönüyle ele alarak ülkesel, bölgesel ve yerel boyutta kazanç sağlayan bir durum olarak değerlendirmiştir.

... turistlerin ülkemize getirmiş olduğu özellikle maddi açıdan büyük bir katkı anlamında turizmi ifade edebilirim (K5). Türkiye'nin döviz kazanması ... (K17).

Ayrıca, altı katılımcının turizm ve turist kavramlarını bilmediği veya tanım yapmadığı anlaşılmıştır. Bu katılımcılar için turizm ve turist kavramlarının hiçbir şey çağrıştırmadığı anlaşılırken, genellikle kanaatlerin hep tarihi yerler kavramı etrafında şekillendiği anlaşılmaktadır.

Turizm ne demek bilmiyorum. Gezmek mi araştırmak mı demek hiç bilemiyorum (K2). Turizm kavramı, hani turizm yani bilmiyorum. ... güzel yerlerde gezmek, geçmişimizi öğrenmek...(K21). Turizmde bunları ulaşacağı yerlere götürünlere, ulaşım araçlarına turizm denir (K27). ... yani geldiğin tarihi yerleri görmek, tanıtmak. Ondan başka bildiğim yok (K28).

İkinci soru olan "Konya şehir merkezinde yürütülen turizm faaliyetleri yeterli midir?" sorusu, katılımcıların nezdinde Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu turizm faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmaların yeterli olup olmadığı ve bu doğrultuda sağlanan katılım düzeyinin tespit edilmesi amacıyla katılımcılara yöneltilmiştir. Veriler değerlendirildiğinde, yirmi sekiz katılımcıdan on dördü yürütülen faaliyetlerin yetersiz olduğu fikrini belirtmişlerdir. Yetersizliği oluşturan faktörlerin başında belediyenin turizm çerçevesinde yürüttüğü gezi, tur veya programlar hakkında bilgilendirme çalışmalarının, tanıtımın eksik olduğu, gerekli imkân ve ilgiyi göstermediği vurgulanmıştır. Aşağıdaki katılımcı verileri bu faktörü vurgular niteliktedir.

Sosyal medyadan genel olarak tarihi geçtikten sonra bilgisini alıyorum. Hatta çoğu zaman da yorumlardan "Bunu daha önce niye belirtmediniz." "Bizim haberimiz yok." Böyle okuyorum (K9). Valla turizmde olan gezileri biz tesadüf duyuyoruz, tesadüf görüyoruz (K25). Bana göre yapılanlar yeterli değil (K14).

Katılımcıların bu konuya ilgili oldukları ve aslında yerel yönetimlerden beklentilerinin ve önerilerinin de olduğu gözlenmiştir. En azından Büyükşehir Belediyesi şunu yapabilir; mahalle mahalle en azından... ayda bir mahalle... bugün mesela Işıklar Mahallesi yüz tane hanımefendiye alacak. ... bugün piyangodan Kelebekler Vadisi çıktı diyelim, bugün bu yüz anneyi o tarafa gezdirilecek diyebilir (K9). ... bayanlara da böyle tur halinde geziler halinde yapılsa daha güzel olur diye düşünüyorum (K25).

Görüş ve öneriler içinde dile getirilen rehber eksikliği (K11), tanıtım ve bilgilendirme yetersizliği (K20), muhatap bulunamaması (K21) gibi kadınların turizm faaliyetlerine katılımlarına engel teşkil eden eksiklikler belirtilmiştir. Bir Mevlana'da bile hani burada ne var bu ne anlama geliyor diye sorabileceğiniz bir danışman muhatap yok zaten. Rehber yetersizliği çok fazla yani o Mevlana'nın içinde bile sana şurası şudur budur diyebilecek hiç kimse yok... (K14).

Konya Büyükşehir Belediyesinin önceden yapmış olduğu turizm faaliyetlerinin de eskiye göre aktif olmadığını, yaş sınırı veya çekiliş gibi şartlara takıldıkları için katılım sağlayamadıklarını ifade eden katılımcının ifadesi kayda değerdir. ... yeterli değil, yani ben duymuyorum mesela hiç şöyle gezi turları falan mesela hep kurayla ne bileyim işte bir yaş sınırı var. Belli bir kurayla götürüyorlar mesela öyle olmaması lazım. Mesela isteyen herkes gidebilir diye bir şey olması lazım yani (K18).

Katılımcıların bir kısmı, belki de belediyenin faaliyetlerinin yeterli olduğunu ama kendilerinin bunu bilemediğini, hayatın yoğun akışının bunu engellediğini ifade etmiştir. Uygun vakit bulamadığı için turizme dâhil olmadığını belirten katılımcı, çalışma hayatının ve şartlarının kadınlara boş zaman tanımadığı, turizm faaliyetlerine katılım sağlamak isteseler bile çalışma saatlerinin uymadığını belirtmiştir. Ayrıca, çocuklarla ilgilenme zorluğuna, ekonomik sıkıntılara ve bilgi eksikliklerine bağlı olarak turizm faaliyetlerinden uzak kaldığı anlaşılmaktadır.

Çocuklardan dolayı katılamıyorum (K8). Var mı onu da bilmiyorum ya. Mesela 12 seneden beri buradayız. Hani bilmiyorum ben hiç rastlamadım tiyatro olsun nasıl diyeyim, bir bilgilendirme olsun (K13). Öğrencilerimiz için özellikle daha farklı çalışmalar yürütülmesini isterim (K5). Çok fazla gezilere katılamıyoruz yani bu tür geziler olsa da. Ki bütçe olarak gezilere çok bütçe ayıramıyoruz. Biraz daha pahalı olduğu için (K7).

Katılımcıların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere sosyo-kültürel normlar, ailevi sorumluluklar, ekonomik şartların yetersizliği, eğitim ve farkındalık eksikliği gibi etmenlerin kadınların turizm hareketlerine katılımını engellemektedir. Bu sebeplerden ötürü katılımcılar turizm faaliyetlerine katılamamaktadır. Sonuç olarak, katılımcılar açısından bir yetersizliğin söz konusu olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Yarı yapılandırılmış görüşme formunun üçüncü sorusuyla “Size hangi imkânlar sunulsa ne tür turizm faaliyetlerine katılırsınız/katılmak istersiniz?” katılımcıların turizm faaliyetlerine katılmama sebeplerinin ortadan kaldırılması ve bunun için sunulabilecek olası çözüm önerilerinin katılımcılar bakış açısıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Yirmi sekiz katılımcıdan on ikisi açık bir şekilde maddi olanakların yetersizliğinden, on tanesi ise çalışma şartlarından dolayı zamanlarının kısıtlı olması sebebiyle turizm faaliyetlerine katılmadığını belirtmiş ve bazı önerilerde bulunmuşlardır. Aşağıdaki katılımcı ifadeleri durumu açıklayıcı mahiyettedir:

Daha çok yardım amaçlı... Benim mesela param o kadar yok. Gidemem ama belediye biraz öngörülü olursa bize bir yardımcı olursa gidebilirim. Emeklileri götürüyorlardı. Erkekler mesela eşim giderdi. Belediye ile İstanbul'a, başka yerlere yani. Geziyordu. Ben diyordum hatta bizi de götürün hani emeklilerin eşleri de gitmesi lazım. Bayanlar yok diyordu eşim. Sadece erkekler gidiyordu. Karatay Belediyesi gezdiriyordu onları (K3). Öncelikli olarak tabii ki maddiyat bunun başında geliyor. Daha çok bir maddiyat iki zaman diyelim. Gezebilmek için öncelikle paraya ihtiyacımız var ve rahat gezebilmek için öncelikle zamana ihtiyacımız var. Hem param çok olsa hem de zamanım bol olsa bol bol gezip keşfedip yeni yerler görmeyi isterdim (K5). Bu gezilerdeki maddiyatların biraz daha düşürülmesi ve zamanı olan insanların da daha çok katılım sağlamasıyla daha çok gelişeceğini düşünmekteyim. Bunun için tur fiyatlarında bir indirimle gidilebilir. Ya da bunun için çekilişler yapıp daha çok katılım sağlanabilir. Daha çok insanın keşfetmesi için işte gerekli toplantılar düzenlenip böyle röportajlar yapıp insanlar ne bekliyor ne olsa katılım sağlanabilir... Bu şekilde görüşler toplanıp bence ortak bir havuzda buluşturulup, bununla ilgili bir toplantı sonucu daha iyiye gideceğini düşünmekteyim (K5).

Katılımcılar kendi imkânları dâhilinde gerek ekonomik koşullar gerekse çalışma ve aile şartlarının uygun olmamasından ötürü turizm faaliyetlerine katılma şanslarının bulunmadığını ancak yerel yönetimler aracılığı ile bunu yapmayı çok istediklerini açıkça beyan etmişlerdir. *Mesela çok duyduğum, gördüğüm, bildiğim, okuduğum ama gitmediğim yerlerden biridir Çatalhöyük. Görmedim mesela orayı görmeyi isterdim (K5). ... iki gün gezer... pazar günü akşam da gelebilirim. İki gün en azından bir ruhum değişmiş olur, harika olur (K6).* Katılımcıların *Ne tür faaliyetlere katılmak istersiniz?* sorusu yöneltildiğinde ise belirgin bir istek ortaya koymadan “Her yer, her türlü olabilir (K2, K5, K7, K14, K19, K26)” şeklinde cevap vermiş olmaları da durumun beklentisel ivediliğinin ne denli gerekli olduğunu, beklentilerin yerine getirilmesinin mümkün olduğunu düşündürmektedir. Katılımcı beklentileri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların yerel yönetimlerden beklentileri

Katılımcı İstek/Beklenti	Katılımcı Kodu
<i>Dillerini anlamadığımız için çok fazla iletişim kuramıyoruz</i>	(K1, K3, K6, K17)
<i>Mesela Beyşehir de Konya'ya bağlı. Beyşehir tarafına gitmek isterim. Çok güzel olur bu arada bayanlar arası bir kamp. Harika olur. Neden olmasın ki?</i>	(K9, K10, K14, K21)
<i>Ailecek gidebileceğimiz dini kültürel yerleri gezmek görmek olabilir. Daha önce turizm faaliyetine katılmadık hiç</i>	(K11)
<i>Konya'da mesela şey olabilir: Belediyenin turları olabilir, Gitmediğim yerlerden biridir Çatalhöyük. Görmedim mesela orayı görmeyi isterdim</i>	(K5, K9)
<i>Sille'ye bile mesela güzel küçük amaçlı bile olsa daha uygun fiyatlarda, aile çapında da gidilebilecek turlar düzenlenebilir mesela sabah gidilip akşam dönülebilecek Özellikle hafta sonu olabilecek turlar falan olursa hani bizler de bunlara katılırız</i>	(K10, K14, K21)
<i>... katılırız ... biz de bir yerlere gitmek, görmek istiyoruz ... Konya Büyük Şehir Belediyesi bu konuda çok yetersiz. ... Akşehir'i göremiyoruz. ... gününbirlik görüp gelebiliriz ...yani yazın bile olsa senede iki kere bir tur düzenleseler bile yeterli, katılırız</i>	(K5, K10, K14, K21)
<i>Tabii isteriz, güzel olur. Dikkat ettin mi? Dışarı şehirlerden İzmit'ten, Balıkesir'den otobüslerle bayanlar geliyor, geziyor, yemek yiyorlar, önemli yerleri gezip gidiyor. Biz?</i>	(K6, K10, K14, K21)
<i>...Ya indirimli bir şeyler olsa bizlere karşı. Bayan olarak mı olur, ... indirimi mi olur bilmiyorum ama biraz düşük olsa ... isterim. Gezilere çok bütçe ayıramıyoruz</i>	(K5, K10, K16, K21)
<i>Anneler eğlenirken çocuklarla nasıl ilgilenecek... Birisi ilgilense, anneler olarak bir kafa dinlenmelik bir yerler olsa, turlar olsa mesela... Bu pek yok. Ev hanımıyım ama dışarı pek çıkamıyorum, 3 çocuğum var</i>	(K2, K3, K5, K7, K8, K10, K21, K23, K27, K28)
<i>Doğa yürüyüşleri olabilir. Annelerle beraber bir kafede, gezilecek turistik bir yerde anneler için bir kahvaltılık gibi bir şey olabilir. Yani anneler olarak vakit geçirmek isterdim. Bayanlara da böyle tur halinde geziler halinde yapılırsa daha güzel olur diye düşünüyorum</i>	(K8, K25)
<i>Tarihi yerleri anlatabilen rehberlerle beraber gezilecek yerlere gidebiliriz toplu olarak. ... Sorabileceğiniz bir danışman muhatap yok. Rehber olsa yani o Mevlana'nın içinde bile sana şurası şudur budur diyebilecek hiç kimse yok... çalışmalar yürütülmesini isterim</i>	(K6, K8, K10, K21, K25)
	(K5, K6, K14, K21, K25)

Katılımcıların yerel beklentilerinin içerik ve kapsamı Tablo 1’de verilmiştir. Katılımcılar, kadınlara özel turizm faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında beklentiye dayalı olumlu görüşlerini belirtmişlerdir. Yerel yönetimlerin turizm

politikalarının, kadın katılımcıların beklentileri doğrultusunda, kadınlara özel turizm faaliyetleri üzerine odaklanması gerektiği belirtilmiştir. Katılımcılar, Konya'daki önemli destinasyonların (Mevlana, Çatalhöyük, Sille, Beyşehir Gölü...) daha etkili bir şekilde tanıtılmasının yerel halkın kültürel mirasa ilgisini artıracakını vurgulamıştır. Rehberlik hizmetlerinin iyileştirilmesi, bilgiye erişim, kadınlara yönelik özel turlar ve ekonomik sınırlılıklar üzerine odaklanması konusunda katılımcılar benzer düşüncelere sahiptir. Bir diğer önemli beklenti, kadınların ailevi sorumluluklarını göz önünde bulundurarak tasarlanmış, çocuklarla ilgilenilecek bir sistemin düzenlenmesidir. Katılımcıların yerel beklentileri genel olarak incelendiğinde, turizm olgusundan maksimum fayda ve sosyal yaşamda daha aktif rol alma isteğinin öne çıktığı görülmektedir.

4. Sonuç ve Öneriler

Turizm endüstrisine katılım sağla(ya)mayan kadınların yerel yönetimlerden beklentilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, düzenlenen turizm faaliyetleri ve bu faaliyetlerin işleyişi yerel yönetimlerin yerel halkın görüş ve isteklerinin ne derece farkında oluşuyla doğrudan bağlantılıdır. Buna göre kadınlar üzerinde sınırlandırılan bu çalışmada elde edilen sonuçlar ilgili literatüre teorik ve pratik faydalar sağlamaktadır. Kadınların turizm hareketlerine katılımının sağlanması ve böylece katılımın artırılması doğrultusunda turizme katılmada toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasıyla kadınlar için de turizm endüstrisinde etkin bir konum oluşacaktır. Ayrıca sosyo-kültürel alanda da etkinliği artan kadınlar toplumsal gelişimin artmasına olanak sağlayacaktır. Geniş anlamda turizme katılmayan diğer kadınlar için rol model olacak olmaları çalışmanın önemli teorik çıktıları arasındadır.

Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlara göre turizme katılmayan kadınların katılmama sebeplerinin ve yerel yönetimlerden beklentilerinin belirlenmesi sonucunda önemli pratik faydalar sağlanmaktadır. Kadınların turizme teşvik edilmesi ve turizm faaliyetlerine dâhil edilmesi yerel ekonominin kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Eğitim, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarının eksikliğinin tespit edildiği bu çalışmada öncelikle katılımcıların turizm faaliyetlerinin bilgisine erişim sağlamak zorlandığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda kadınların turizm faaliyetlerine teşvik edilmesi için öncelikle faaliyetler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Yerel yönetimlerin turizm faaliyetlerinin bilgilendirme ve tanıtım aşamasında daha etkin rol oynaması ve bu aşamada kentin turizme katılım sağlamayan kadınların potansiyel olduğu alanlarda bilgiye erişimi kolaylaştırmayı planlamalıdır.

Kadınların turizm faaliyetlerine katılımına yönelik ekonomik destekte bulunulması gerekliliği çalışmanın bir diğer önemli çıktısıdır. Çalışma sonunda elde edilen verilere dayanarak kadınların büyük bir çoğunluğunun maddi yetersizlikten dolayı turizm faaliyetlerine katılmadığı açıktır. Bu bağlamda turizm faaliyetlerine teşvikin sağlanması için kadınlara özel düzenlenen faaliyetlerin çoğu bireyin karşılayabileceği, cüzi miktarda bütçelerle ya da en azından yılda birkaç kez de olsa ücretsiz yapılması katılımcıların beklentileri arasındadır.

Kadınlar için özel turizm programları geliştirilmesi, tarihi ve kültürel destinasyonların da dâhil edildiği bu programlarda profesyonel rehberlerin mutlaka eşlik etmesi gerekliliği katılımcıların turizm faaliyetlerine katılma isteklerini artıracaktır. Açıkça ortaya konmuştur ki kadınlara özel turizm programlarında çeşitli türlerde faaliyetlere de yer verilmelidir. Kadınların turizm hareketlerine dâhil olduğu sürede kendilerini iyi hissetme ve dinlenebilme, rutinin monotonluğundan uzaklaşabilmelerine olanak sağlanmalıdır.

Çalışmanın bulgularına dayanarak belirlenen öneriler şu şekildedir:

- Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılırsa turizm faaliyetlerine katılımın artacağı öngörülmektedir.
- Turizm faaliyetlerinin bilgisine ulaşmakta yaşanan zorluk tanıtım ve bilgilendirme eksikliğine bağlıdır. Turistik faaliyetlerin bilgisi her bireyin erişebileceği düzeyde olmalıdır. Bu bağlamda yerel yönetimler reklam panoları, broşürler vs. gibi reklam faaliyetlerini arttırabilir. Teknolojinin etkili kullanımıyla birlikte gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyal medya üzerinde aktif bir şekilde paylaşılması bilginin daha çok bireye ulaşmasını sağlayacaktır. Bilgilerin güncel özellikte olması önemlidir.
- Sağlanacak ekonomik desteklerin, turistik faaliyetlere katılım ücretleri üzerinde yapılan indirimlerin katılımı arttırabileceği öngörülmektedir.
- Katılımı arttırmak amacıyla faaliyetlerin çeşitlendirilmesi her bireyin ilgi alanına göre çeşitli seçenekler oluşturacaktır.
- Rehber eşliğinde yapılan faaliyetlerin arttırılmasıyla birlikte kadınların edineceği bilgi ve deneyim üzerinde olumlu etkiler yaratacağı ve katılımın sürekliliğinin sağlanacağı öngörülmektedir.

Kadın katılımcılar üzerinde sınırlandırılan bu çalışma Konya ili kapsamındadır. Sonraki çalışmalarda farklı bölgeler üzerinde odaklanılabilir. Turizmden maksimum faydayı sağlamak adına kadın katılımcılar dışında farklı gruplar üzerinde yapılacak benzer çalışmalar turizm endüstrisinin gelişimine katkı sağlayabilir.

Kaynakça

- Abdullah, T., Carr, N. & Lee, C. (2022). Re-conceptualising the empowerment of local people in tourism. *International Journal of Tourism Research*, 24(4), 550-562.
- Adebayo, A. D. & Butcher, J. (2023). Community empowerment in Nigeria's tourism industry: An analysis of stakeholders' perceptions. *Tourism Planning ve Development*, 20(4), 83-603.
- Akyol, C., Zengin, B., Akkaşoğlu, S. & Ulema, Ş. (2020). Yerel yöneticilerin bölge turizmüne yönelik düşünceleri üzerine bir araştırma: Artvin - Arhavi örneği. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi*, 15(2), 743-764.
- Alaeddinoğlu, F. (2008). Sivas kentinde halkın turiste ve turizme bakışı. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 5(2), 1-23.
- Alamineh, G. A., Hussein, J. W., Endaweke, Y. & Tadesse, B. (2023). The local communities' perceptions on the social impact of tourism and its implication for sustainable development in Amhara Regional State. *Heliyon*, 9(6), e17088.
- Apriyanti, M. E. (2024). The importance of tourism infrastructure in increasing domestic and international tourism. *International Journal of Research in Vocational Studies*, 3(4), 113-122.
- Arslan, A., Yıldız, E. ve Esen, O. (2023). Yerel halkın sürdürülebilir turizm tutumlarının incelenmesi: Kuşadası örneği. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 18(72), 425-448.
- Azaklı, S. ve Özgür, H. (2004). Belediyelerin turizme yönelik ve turizmi etkileyen hizmetleri. Atilla Yüksel ve Murat Hançer (Ed.), *Turizm İlkeler ve Yönetim*, ss. 121-142. Turan Kitabevi, Ankara.
- Azimi, F. (2015). Rural tourist's opinion about tourism situation in tehran province and the duty of government, local people and non governmental organizations in rural tourism development. *International Journal of Sciences*, 1(20), 325-33.
- Bağcı, T. (2019). Belediyelerin turizm faaliyetlerinin turizm işletmeleri tarafından değerlendirilmesi: Beyşehir İlçesi örneği. *(Yüksek Lisans Tezi) Necmettin Erbakan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü*.
- Baş, M., Kılıç, B. ve Güçer, E. (2007). Türkiye'de yerel yönetimler ve turizm. *Mevzuat Dergisi*, 10(119)(119), 1-12.
- Bozsık, N. & El Mourabite, S. (2023). Sustainable tourism development in Essaouira. *Afrika Tanulmányok/Hungarian Journal of African Studies*, 17(1), 51-67.
- Brokaj, R. (2014). Local governments role in the sustainable tourism development of a destination. *European scientific journal*, 10(31), 103-118.
- Buba, E. 6 Legasi, F. (2020). Evaluating women participation in leisure and tourism activities within Bauchi Metropolis, Nigeria. *Hummingbird Publications*.
- Cukier, J. N. (1996). The involvement of women in the tourism industry of Bali. *The Journal of Development Studies*, 33(2), 248-270.
- Çavuşoğlu, F. ve Güler, M. E. (2022). Yerel halkın turizmin gelişimine yönelik tutumlarının belirlenmesi üzerine Fethiye destinasyonunda bir araştırma. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 10(3), 2422-2440.
- Çeviker, K. ve Özcan, C. (2020). Turizm faaliyetlerinin yerel halk tarafından nasıl algılandığının analizi: Adana örneği. *Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 7(10), 43-57.
- Doğan, H. ve Üngören, E. (2012). Yerel halkın ısparta turizmüne yönelik görüşleri üzerine bir araştırma. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 17(1), 103-122.
- Ertuna, B., Güney, S., Güven, Ö. ve Aydemir, N. (2012). Yerel halkın kırsal turizm gelişimine katılma isteğini etkileyen unsurlar: Kastamonu örneği. *International Journal of Social and Economic Sciences*, 2(2), 59-66.
- Eyisi, A., Lee, D. & Trees, K. (2023). Local perceptions of tourism development and socio-cultural impacts in Nigeria. *Tourism Planning ve Development*, 20(4), 499-521.
- Yılmaz, Ö. D., ve Filiz, A. (2017). Turizm gelişim yaklaşımları kapsamında yerel halkın turizme yönelik algı ve tutumları: Mazı Köyü-Türkbükü karşılaştırmalı analizi. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(2), 1799-1824. doi:10.17218/hititsosbil.329873
- Gülenç Birsen, A. P. (2020). Turizm planlamasına yerel halkın katılımı: Konya ilinde bir araştırma. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 9(1), 476-489.
- Güneş, E. P. (2019). Konya ilinde sürdürülebilir turizm kapsamında kültürel mirasın korunması ve kullanımına yönelik yerel halkın görüşleri. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (10), 01-14.
- Işık, C. ve Turan, B. (2018). Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algısı: İzmir ili üzerine bir uygulama. *Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 101-133.
- Jehan, Y., Batool, M., Hayat, N. & Hussain, D. (2023). Socio-economic and environmental impacts of tourism on local community in Gilgit Baltistan, Pakistan: A Local Community Prospective. *Journal of the Knowledge Economy*, 14(1), 180-199.
- Kapera, I. (2018). Sustainable tourism development efforts by local governments in Poland. *Sustainable cities and society*, (40), 581-588.
- Karahan, S. U. (2022). Nitel araştırmalarda görüşme türleri ve görüşme tekniklerinin uygulanma süreci. *Nitel Sosyal Bilimler*, 4(1), 78-101.
- Karakaş, A. Ş. (2017). Yerel halkın turizm faaliyetlerine yönelik tutumları. *Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 8(15), 183-202.

- Keleş, H. (2021). Turizmin yerel halkın yaşam kalitesi, memnuniyeti ve turizme desteği üzerindeki etkileri: Manavgat Örneği. (*Yüksek Lisans Tezi*) Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .
- Kervankıran, İ. (2011). Turizm ve turizmin etkileri konusunda yerel halkın yaklaşımlarının belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. *Marmara Coğrafya Dergisi*, (24), 1-25.
- Keskin, A. (2016). Yerel kalkınmada yerel yönetimlerin rolü: turizm örneği. *Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi*, 30(1), 143-154.
- Kızılırmak, İ. ve Mugan Ertuğral, S. (2012). Sosyal turizmin gelişiminde yerel yönetimlerin rolü ve yapılan uygulamalar. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 1(2), 33-53.
- Kösedâğ, E. (2022). Yerel yönetimlerin turizm politikaları üzerine bir değerlendirme. *Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(2), 481-502.
- Küçük, M. ve Güneş, G. (2013). Yerel kalkınmada bir etken olarak turizm: yerel sivil toplum kuruluşlarının görüşleri. *Çağdaş Yerel Yönetimler*, 22(4), 23-50.
- Ongun, U., Gövder, B. ve Kösekahyaoglu, L. (2018). Kırsal turizm kapsamında yerel halkın beklentileri: Isparta Kuyucak Lavanta Vadisi örneği. *Turur Turizm ve Araştırma Dergisi*, 7(2), 43-58.
- Özdemir, M. ve Kervankıran, İ. (2011). Turizm ve turizmin etkileri konusunda yerel halkın yaklaşımlarının belirlenmesi: Afyonkarahisar örneği. *Marmara Coğrafya Dergisi*, (24), 1-25.
- Pelit, E. ve Gökçe, Y. (2016). Belediyelerin turizme yönelik faaliyetleri yeterli mi? yerel halkın bakış açısıyla bir değerlendirme Afyonkarahisar ve Sandıklı Örneği. *Verimlilik Dergisi*, (4)(4), 91-125.
- Polat, A. (2022). Nitel araştırmalarda yarı-yapılandırılmış görüşme soruları: soru form ve türleri, nitelikler ve sıralama. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(Özel Sayı 2), 161-182.
- Ramkissoon, H. (2023). Perceived social impacts of tourism and quality-of-life: a new conceptual model. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(2), 442-459.
- Sağır, M. G. (2017). Turizmin yerel halk üzerindeki ekonomik etkileri: Konya örneği. *Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi'nde Sunulan Bildiri*. Konya.
- Sayın, Ç. (2023). Toplum temelli turizm ve yerel yönetimler. *Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 10, 1-19. doi:10.58455/cutsad.1282509
- Sert, A. N. (2019). Sürdürülebilir turizm gelişiminde turizmin yerel halk tarafından algılanan etkilerinin, toplum katılımının ve turizm gelişimine desteğin rolü: Beypazarı örneği. *Bahkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 22(42), 407-428. doi:10.31795/baunsobed.659297
- Şanlıoğlu, Ö. ve Erdem, A. (2017). Kayseri örneğinde yerel halkın turizm faaliyetlerini nasıl algıladığının tespitine yönelik bir araştırma. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (27), 277-298.
- Tanburacı, M. ve Mancı, R. (2021). Yerel halkın turizme bakış açısı: Şanlıurfa örneği. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 4(3), 2924-2944.
- Tonbil, S. A. ve Yılmaz, S. (2019). Türkiye'de turizm politikası ve planlaması. 3-95.
- Tortop, N. (2002). Yerel yönetimlerin artan önemi ve çağdaş görevleri. *Çağdaş Yerel Yönetimler*, 11(1), 7-21.
- Uslu, A., Alagöz, G. & Güneş, E. (2020). Socio-cultural, economic, and environmental effects of tourism from the point of view of the local community. *Journal of Tourism and Services*, 11(21), 1-21.
- Vatan, A. ve Zengin, B. (2015). Söğüt İlçesi'nde kültürel miras ve yerel halkın turizme bakış açısı. *The Journal of Academic Social Science*, 10(10), 634-650.
- Yağar, F. ve Dökme, S. (2018). Niteliksel araştırmaların planlanması: araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenilirlik. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 3(3) 1-9.
- Yiğit, F., Güven, E. Ö., Yılmaz, A. ve Temizkan, V. (2021). Turizmin sosyo-ekonomik etkilerinin girişimcilerin turizm algısına etkisi. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies* 9 (2), 744-771.
- Yıldız, S. (2017). Sosyal bilimlerde örnekleme sorunu: nicel ve nitel paradigmalardan örnekleme kuramına bütüncül bir bakış. *Kesit Akademi Dergisi*, (11), 421-442.
- Yubianto, S. D. (2023). Understanding the role of local culture and local food in Indonesia's gastronomy tourism. *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata*, 9(1), 1-5.
- Yurtman, S. (2021). Belediyelerin turizm hizmetlerine yönelik yerel halkın memnuniyet düzeyi: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi örneği. *Journal of Applied Tourism Research*, 2(1), 33-40.
- Zayım, M. B. (2022). Değişen turizm algısında kamp/karavan turizmi: Demre örneği. *Coğrafya Dergisi*, (45), 215-227.
- Zhang, G. & Xing, L. (2023). Research on tourism economic effect under the threshold of new-type urbanization in coastal cities of China: From the perspective of development economics. *Ocean ve Coastal Management*, 239, 106587.
- Zhuang, X., Yao, Y. & Li, J. (2019). Sociocultural impacts of tourism on residents of world cultural heritage sites in China. *Sustainability*, 11(3), 840.

Extended Abstract

People, who are the main actor of tourism, interact with other cultures by participating in tourism activities. Tourism activities enable individuals to interact with various cultures and contribute to their learning about food and beverage habits, traditions, customs and historical backgrounds. In addition to information, individuals feel the need to rest, have

fun and travel due to the boredom of daily life, fatigue and stress caused by working life. However, they may not be able to participate in tourism activities due to various reasons. Generally; economic constraints, socio-cultural norms and problems arising from lack of infrastructure can be counted among these reasons.

Economic constraints, financial constraints or low income levels can lead to individuals not being able to afford to participate in tourism activities. Socio-cultural norms, especially conservative perspectives, gender norms and inequality between men and women can be barriers to women's participation in tourism activities. Infrastructure deficiencies make tourism activities difficult due to inadequate transportation, accommodation or touristic services. When these factors come together, they can cause serious limitations in individuals' participation in tourism and prevent individuals from benefiting from tourism experiences.

The elimination and regulation of these deficiencies is one of the main duties of local governments. In this context, local governments should develop multidimensional strategies. They have an active role in transforming socio-cultural norms, eliminating economic and infrastructure problems, and increasing education and awareness. At the same time, it should meet touristic demand and provide opportunities for leisure time. Local governments undertake tasks such as promoting, equipping and organizing recreation areas. In addition, local governments should encourage the participation of local people in tourism activities, take into account the opinions and suggestions of local people and find solutions for them. In particular, they should offer opportunities to meet the expectations of local people who cannot participate in tourism activities.

In the study conducted on women residing in the center of Konya province, women who have not participated in any tourism activity within the borders of Konya were examined in terms of their attitudes towards tourism activities and barriers to participation. It is aimed to develop solutions to increase women's participation in tourism activities based on their expectations from local governments. In order to analyze the data in detail, semi-structured interviews, an effective qualitative research method, and purposive sampling as a sampling method were used. In the interviews conducted by female researchers, the participants were first asked whether they had participated in tourism activities, and those who answered “yes, I have participated” were excluded from the study. As a result of the interviews with 28 women, the expectations of women who do not participate in tourism activities from local governments were determined and the collected data were evaluated. The participants were first asked whether they voluntarily participated in tourism activities, and those who said “yes, I participated” were excluded from the study.

According to the results of this study, the planning of local governments and the functionality of these plans are very important in the process of women's participation in tourism activities. The majority of female participants argue that the effectiveness of local governments is not sufficient. First of all, the reasons why women do not participate in tourism movements should be determined and necessary arrangements should be made to ensure their participation. These arrangements should be shaped according to women's expectations and structured at the level of accessibility to tourism activities. Common criticisms include financial inadequacy, gender inequality, socio-cultural norms and the intensity of working conditions that restrict women's participation in tourism activities. In this context, local governments can offer various opportunities to increase access to and participation in tourism activities by taking into account the views and expectations of local people. This will contribute to the development of tourism mobility in the region.